

STUDIU DE CAZ PRIVIND INTERVENȚIA ASISTENȚEI SOCIALE MILITARE ÎN SPRIJINUL VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII

Rezumat

Prezentul studiu de caz analizează eficiența intervenției asistenței sociale militare în procesul de reintegrare a veteranilor din teatrele de operații diagnosticați cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD). Obiectivul principal al cercetării a fost evaluarea modului în care mecanismele practice ale asistenței sociale militare transformă responsabilitatea formală a statului în beneficii concrete pentru beneficiari. Metodologia utilizată a inclus interviul, observația și analiza documentelor, fiind implementat un plan de intervenție multidimensional pe cinci direcții: echilibrul emotional, acces la drepturi egale, climatul familial, autonomia profesională și suportul social. Rezultatele, evaluate pe parcursul a șase luni prin indicatori calitativi și cantitativi, au demonstrat o ameliorare semnificativă a calității subiectului și a stabilității ocupaționale. Concluziile evidențiază faptul că, deși cadrul legislativ (Legea nr. 168/2020) oferă o bază teoretică, succesul reintegrării depinde critic de medierea activă a asistentului social militar fiind necesară o reformă legislativă integrată și simplificarea procedurilor administrative în vederea reducerii discrepanțelor dintre norma juridică și realitatea socială a veteranilor din teatrele de operații.

Cuvinte cheie: asistența socială militară, veterani, teatre de operații, PTSD, responsabilitatea statului, reintegrare socială

Abstract

The present case study analyzes the effectiveness of military social assistance intervention in the process of reintegration of veterans from operating theaters diagnosed with post-traumatic stress disorder (PTSD). The main objective of the research was to evaluate how the practical mechanisms of military social assistance transform the formal responsibility of the state into concrete benefits for the beneficiaries. The methodology used included the interview, observation and analysis of documents, and a multidimensional intervention plan was implemented on five directions: emotional balance, access to equal rights, family climate, professional autonomy and social support. The results, evaluated over six months through qualitative and quantitative indicators, demonstrated a significant improvement in subject quality and occupational stability. The conclusions highlight the fact that, although the legislative framework (Law no. 168/2020) provides a theoretical basis, the success of reintegration critically depends on the active mediation of the military social worker, requiring an integrated legislative reform and simplification of administrative procedures in order to reduce the discrepancies between the legal norm and the social reality of veterans in theaters of operations.

Keywords: military social assistance, veterans, theaters of operations, PTSD, state responsibility, social reintegration

1. Cadrul metodologic pentru intervenția asistenței sociale militare

Studiul de caz permite analiza modului concret în care responsabilitatea statului se manifestă prin intermediul asistenței sociale militare, dincolo de prevederile formale ale legislației (Stan et al., 2019).

Cazul prezentat este unul tipologic pentru categoria veteranilor din teatrele de operații și reflectă dificultățile frecvente de reintegrare, fiind prezentat sub protecția anonimatului

A. Prezentarea generală a cazului

Subiectul A. este un veteran al unei misiuni NATO desfășurate în Afganistan, în vârstă de 38 de ani, căsătorit, tată a doi copii minori. După trecerea în rezervă, acesta a întâmpinat dificultăți majore în adaptarea pe piața muncii civile. La aproximativ un an, acesta a fost diagnosticat cu tulburare de stres Posttraumatic (PTSD), manifestată prin iritabilitate, insomnie, dificultăți de concentrare conducând la degradarea relațiilor familiale și la instabilitate profesională.

B. Evaluarea socială și planul de intervenție

Evaluarea socială realizată de asistentul social militar prin interviu, observație și analiza documentelor existente a relevat un cumul de factori de vulnerabilitate. În urma acesteia, s-a elaborat un plan de intervenție cu cinci puncte strategice:

1. Stabilizarea echilibrului emoțional
2. Medierea accesului la drepturile legale
3. Ameliorarea climatului familial
4. Redobândirea autonomiei socio-profesionale
5. Facilitarea la rețeaua de suport social.

Evaluarea inițială a confirmat necesitatea unei intervenții multidisciplinare, cu implicarea serviciilor medicale, psihologice și sociale.

C. Indicatori de evaluare a intervenției

Evaluarea intervenției s-a realizat prin utilizarea unor indicatori specifici, care permit măsurarea progresului și eficienței acțiunilor întreprinse.

Indicatori de evaluare utilizați în studiul de caz

Domeniu	Indicatori calitativi
Psihologic	Reducerea anxietății, calitatea somnului
Social	Creșterea interacțiunii sociale
Familial	Diminuarea stărilor conflictelor
Profesional	Creșterea stabilității ocupaționale
Instituțional	Acces la drepturi

2. Rezultatele intervenției și analiza acestora

După o perioadă de șase luni de intervenție, s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative la nivel psihologic și social. Subiectul A. a reușit să-și păstreze locul de muncă, relațiile familiale s-au ameliorat, iar accesul la drepturile prevăzute de legislație a fost facilitat prin mediere instituțională.

Cu toate acestea, analiza rezultatelor evidențiază dependența semnificativă a succesului intervenției de implicarea asistentului social militar. Fără acest sprijin, mecanismele instituționale rigide ar fi îngreunat considerabil accesul la drepturi. (Maguire & Wilson, 2013).

3. Concluzii și recomandări

Analiza evidențiază că responsabilitatea statului în garantarea drepturilor veteranilor din teatrele de operații are o dublă dimensiune: **formală** – prin existența cadrului legislativ și **practică** – prin intervenția asistenței sociale militare

Principalele concluzii pot fi sintetizate astfel:

- I. **Fragmentarea legislativă** și lipsa unor proceduri unitare afectează accesul veteranilor la drepturile lor, creând discrepanțe între normă și realitatea administrativă (Stan et al., 2019).
- II. **Rolul asistenței sociale militare** este esențial în transformarea drepturilor formale în beneficii reale, prin evaluarea nevoilor individuale, medierea instituțională și sprijinul psihosocial (Maguire & Wilson, 2013).
- III. **Indicatorii de evaluare** din studiul de caz confirmă că succesul intervenției depinde de personalizarea planului de intervenție și de monitorizarea continuă a rezultatelor (Herman, 2015).
- IV. **Dificultățile administrative și birocratice** pot genera efecte adverse asupra veteranilor, accentuând stresul psihologic, instabilitatea familială și problemele de reintegrare profesională.

Aceste constatări subliniază faptul că responsabilitatea statului nu se limitează la recunoașterea simbolică a meritelor, ci implică și asigurarea unor mecanisme concrete, eficiente și coerente de sprijin social.

Recomandări pentru optimizarea responsabilității statului

Pe baza concluziilor, se recomandă următoarele măsuri pentru consolidarea responsabilității statului:

1. Reforma legislativă și corelarea actelor normative
 - Unificarea Legii nr. 44/1994 și a Legii nr. 168/2020 într-un cadru legislativ integrat, care să prevadă atât drepturi materiale, cât și servicii psihosociale.
 - Introducerea unor norme metodologice clare pentru aplicarea drepturilor și responsabilităților instituțiilor implicate.
2. Simplificarea și standardizarea procedurilor administrative
 - Reducerea birocrăției și stabilirea unor termene unitare pentru soluționarea dosarelor.
 - Crearea unui mecanism centralizat de coordonare interinstituțională.
3. Consolidarea rolului asistenței sociale militare

- Creșterea numărului de asistenți sociali militari specializați în sprijinirea veteranilor.
 - Dezvoltarea programelor de formare profesională continuă pentru gestionarea tulburărilor psihosociale specifice veteranilor.
4. Monitorizarea și evaluarea continuă a intervențiilor
 - Stabilirea de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea eficienței programelor de sprijin social.
 - Implementarea unui sistem de raportare periodică pentru a identifica rapid disfuncționalitățile
 5. Dezvoltarea politicilor preventive și a serviciilor integrate
 - Crearea unor programe de sprijin psihosocial post-misiune, pentru prevenirea agravării tulburărilor psihologice.
 - Integrarea serviciilor sociale, medicale și de reintegrare profesională într-un model multidisciplinar și adaptat nevoilor veteranilor.

4. Implicații pentru cercetare și practică

Lucrarea arată că studiul veteranilor din teatrele de operații reprezintă un domeniu complex, care combină drepturile sociale, legislația specială și intervenția practică a asistenței sociale. În acest context, rezultatele studiului de caz sugerează că:

- cercetările viitoare ar trebui să exploreze eficiența programelor de reintegrare și intervenție psihosocială;
- implementarea unui sistem integrat de evaluare și monitorizare poate reduce decalajul dintre drepturile teoretice și beneficiile reale;
- politicile publice trebuie să fie centrate pe beneficiar, cu accent pe prevenție și continuitate a sprijinului.

Responsabilitatea statului trebuie privită ca un proces activ și continuu, care implică reformă legislativă, eficiență instituțională și angajament profesional constant, pentru a proteja efectiv drepturile celor care au servit în teatrele de operații.

BIBLIOGRAFIE

Constituția României. (2003). *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

Herman, J. L. (2015). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. (1994). *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994.

Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român. (2020). *Monitorul Oficial al României*, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020.

Maguire, E., & Wilson, J. (2013). *Soldiers, veterans and social work practice*. Oxford University Press.

Ministerul Apărării Naționale. (2019). *Strategia de asistență socială pentru personalul militar și veterani*. București.

Stan, L., Ionescu, M., & Marinescu, D. (2019). Asistența socială în instituțiile de apărare. *Revista de Asistență Socială*, 18(2), 45–60.

World Health Organization. (2018). *Guidelines for the management of conditions specifically related to stress*. WHO Press.